

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 4

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёқуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Арсланов Камол СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНОЙ АДЕНТИЕЙ.....	6
2. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Omonova Nigora, Abduvakilov Jaxongir METHODS OF OPTIMIZING TOOTH COLOR SELECTION IN ORTHOPEDIC RESTORATION.....	10
3. Inagamov Sherzod, Olimjonov Kamron, Rizaev Jasur, Nazarova Nodira SPORTCHILAR OG‘IZ BO‘SHLIG‘I DAGI KLINIK-MORFOLOGIK KO‘RSATKICHLARINING O‘ZGARISHI.....	13
4. Бекжанова Ольга, Адизов Миразиз, Мустагизова Феруза, Тилляходжаев Санжарходжа, Дильбарханов Басымбек СОСТОЯНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У РАБОЧИХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	18
5. Musurmanov Fazliddin, Kubaev Aziz, Pulatova Barno METABOLIK SINDROM BILAN KECHAYOTGAN YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO- IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	22
6. Nurova Shoxsanam SURUNKALI TONZILLIT VA SURUNKALI BRONXIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA TISH-JAG‘ ANOMALIYALARINI ERTA TASHXISLASH, PROFILAKTIKASI VA DAVOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	26
7. Tulyaganov Jamshid, Rizaeva Sevara, Abduvakilov Jaxongir A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS.....	32
8. Rizaev Jasur, Maxkamova Okila, Raximova Dilorom TEZ RIVOJLANUVCHI PARODONTIT BILAN BRONXIAL ASTMA KOMORBID XOLATIDA PERIODONTAL TO‘QIMALARNING YALLIG‘LANISHI VA RESPIRATOR TIZIM DISBALANSI DARAJASINING UZVIY KECHISHI.....	36
9. Астанов Отабек HISSIY BUZILISHI MAVJUD BO‘LGAN BEMORLARDA CHAKKA PASTKI BO‘G‘IMI KASALLIKLARINI DAVOLASH USULLARI.....	39
10. Xabibova Nazira, Razikova Dilnoza OG‘IZ BO‘SHLIG‘I SHILLIQ QAVATINING SURUNKALI YALLIG‘LANISHI FONIDA IKKALA BOSQICHDAGI ARTERIAL GIPERTEZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARDA ENDOTELIAL DISFUNKSIYANI KOMPLEKS DAVOLASH SAMARADORLIGI.....	42
11. Razikova Dilnoza, Xabibova Nazira ARTERIAL GIPERTENZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARNING OG‘IZ BO‘SHLIG‘I TO‘QIMALAR HOLATINING O‘ZIGA XOS KLINIK XUSUSIYATLARI.....	48
12. Pulatova Rayxon PARAZITAR INVAZIYALI BEMORLARDA SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATIT DAVOSI SAMARADORLIGINI KLINIK-LABORATOR BAXOLASH.....	54
13. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Irismetova Barno, Abduvakilov Jaxongir A COMPLEX APPROACH TO THE TREATMENT OF CHRONIC APHTHOUS STOMATITIS AS A SPECIAL PREPARATION OF THE ORAL CAVITY FOR PROSTHETICS.....	60
14. Камилов Халиджан, Касимова Мунирахон, Ризаева Манзурахон, Хамраева Гавхар КАТАРАКТА У ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	65
15. Жабборова Феруза COVID-19 НИНГ ЎРТАЧА ВА ОФИР ДАРАЖАСИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ОДАМЛАРДА ЯЛЛИГ‘ЛАНИШНИНГ АДАПТИВ ТИЗИМЛИ ИММУНОЛОГИК ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ.....	68
16. Рустамова Дилдора, Ризаев Жасур, Хазратов Алишер, Олимжонов Камрон, Олимжонova Фарангиз, Ражабий Музаяна ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ ПРОТИВ SARS-COV-2 И АПФ-2.....	72

HISSIY BUZILISHI MAVJUD BO'LGAN BEMORLARDA CHAKKA PASTKI BO'G'IMI KASALLIKLARINI DAVOLASH
USULLARI<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7812666>

ANNOTATSIYA

Ilmiy manbalarda so'nggi yigirma yil davomida o'tkazilgan epidemiologik tadqiqotlar chakka-pastki jag' bo'g'imi patologiyasi bolalar va o'smirlar orasida 20% gacha, katta aholi orasida 80% gacha kuzatilishi qayd etilgan. Shu bilan birga chakka-pastki jag' bo'g'imi patologiyasi mavjud bemorlar orasida bo'g'im faoliyati buzilishi sindromlari ustunlik qilishi hamda 78,3% dan 95,3% gacha kuzatilishi patologiyaning ko'p tarqalganligidan guvohlik qiladi.

Kalit so'zlar: chakka pastki jag' bo'g'imi, patologiya davolash.

Астанов Отабек Миржонович
Бухарский государственный медицинский институт

СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НИЖНЕГО СУСТАВА ПАХА У ПАЦИЕНТОВ С СЕНСОРНЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ

АННОТАЦИЯ

В научных источниках, эпидемиологических исследованиях, проведенных за последние двадцать лет, было отмечено, что патология чакры-нижней челюсти наблюдается до 20% среди детей и подростков, и до 80% среди многочисленного населения. В то же время преобладание синдромов нарушений совместной деятельности среди пациентов с патологией чакки-нижней челюсти, а также наблюдение от 78,3% до 95,3% свидетельствуют о высокой распространенности патологии.

Ключевые слова: Высочный нижнего челюсть, лечение патологии.

Astanov Otobek Mirjonovich
Bukhara State Medical Institute

METHODS OF TREATMENT OF DISEASES OF THE LOWER GROIN JOINT IN PATIENTS WITH SENSORY DISORDERS

ANNOTATION

In scientific sources, epidemiological studies conducted over the past twenty years, it has been noted that the pathology of the lower jaw chakra is observed by up to 20% among children and adolescents, and up to 80% among the large population. At the same time, the predominance of syndromes of disorders of joint activity among patients with pathology of the chakka-mandible, as well as observation from 78.3% to 95.3% indicate a high prevalence of pathology.

Keywords: High-pitched mandible, pathology treatment.

Jahon miqyosida tish qatori nuqsoni bilan kechadigan chakka-pastki jag' bo'g'imi og'riqli sindromlarini davolashni takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunda zamonaviy stomatologiyada tish qatorlari nuqsoni bilan bog'liq chakka-pastki jag' bo'g'imi og'riqli sindromlarining o'ziga xos kechishini klinik-funksional xususiyatlarini aniqlash; kompleks davolash jarayonida ortopedik va fizioterapevtik choralarning o'rnini baholash; bemorning somatik holatini e'tiborga oluvchi kompleks bosqichma-bosqich yondashuv rejasini ishlab chiqish; chakka-pastki jag' bo'g'imi bo'g'im faoliyati buzilish sindromining etiopatogenetik asoslangan davolash profilaktika usullarini taklif etish; davolash samaradorligini baholash usullarini ishlab chiqishni takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etadi.

ChPJB BFBS mavjud holatlarini bartaraf etish maqsadida tanlangan tadqiqot guruhlariga davo choralari o'tkazilgan 1 - kichik guruhlar; okklyuzion artikulyatsion sindrom bilan - 20 nafar (23,80%);

neyromushak sindrom bilan - 10 nafar (11,90%) va bo'g'im diskining chiqishi bilan - 10 nafar (11,90%) bemor, umumiy 40 nafariga (47,6%) davo choralari olib borildi. Shu bilan bir vaqtda 2 - kichik guruh uchun kombinatsiyalashgan davo o'tkazildi. 2 - kichik guruhda okklyuzion artikulyatsion sindrom bilan - 19 nafar (22,6%); neyromushak sindrom bilan - 18 nafar (21,4%) va bo'g'im diskining chiqishi bilan - 7 nafar (8,33), jami 44 nafar (52,4%) bemor ajratildi.

Davo choralarning samaradorligi, olingan ma'lumotlarning tahlilidan ko'rinish turibdiki, bemorlar shaxsan o'zining harakatiga bog'liqligi ham ahamiyatli. Chunki patologiya rivojlanishiga ahamiyatli etiologik omil insonning ruhiy holati ekanligi, asab-mushak tizimi to'qimalarining faoliyati bilan bevosita bog'liqligini ham ko'rsatmoqda. Shundan kelib chiqib davolashning nazoratli va qat'iy tartibda o'tkazilishi uchun bemorlar orasida patologiya rivojlanishi haqida mukammal tushuncha berildi; etiologiyasi, kechishi, yaqin va uzoq davrdagi asoratlari, shuningdek asab-mushak tizimi morfologik

faoliyati bilan tish va tish qatori nuqsonlari orasidagi bog'liqlik, turlicha klinik simptomlar namoyon bo'lishi, sohada og'riqlar, ularning bosh og'rig'i, qon bosimi o'zgarishi, otorinolaringologik a'zolar, asab tolalari og'riqlari bilan bir vaqtda kechishi, ichki sekretor bez patologiyalari, modda almashinishi jarayonlari va yoshga bog'liq holda davriylik simptomatik ko'rinishlarida aks etishi inobatga olindi.

Tadqiqotlarimizda tanlangan 1 - kichik guruhda – 40 nafar bemorlarga plomba qo'yish, ortodontik davolash, tish qatorlarini protezlash yordamida tiklash, tishlov jarayonida tish guruhlarining bir xil jipslashishini ta'minlash maqsadida erta kontaktlari mavjud tishlarni silliq qilinishi o'tkazildi, qattiq oziq - ovqatlar iste'molini to'xtatish va parhezga rioya qilish, p/j ni keng ochishdan cheklanish va shu bilan bir qatorda p/j ning yon tomonlarga harakatlarini qilmaslik tavsiya qilindi.

Tadqiqotimizning 2 - kichik guruhida - 44 nafar ChPJB BFBS patologiyalari mavjud bemorlarga ham birinchi kichik guruhdagi kabi davolash o'tkazildi, qo'shimcha tarzda og'riqli simptomatik belgilarni bartaraf etish maqsadida tarkibida narkotik moddalar saqlamagan analgetiklar - ibuprofen 400 mg, kuniga 4 mahal), chaynov mashagi tonusi yuqori bo'lgan 3 nafar (6,8%) bemorga – miorelaksantlar (midokalm 50 mg 2m/kun) va miogimnastika mashqlari, noodatiy harakatini cheklash maqsadida jag' niqobi taqildi. Davolash kursi davomiyligi 10 - 15 daqiqa bo'lgan, 30 tagacha muolajadan iborat bo'ldi.

Tadqiqot natijalaridan ko'rinadiki, tekshirilganlarning – okklyuzion artikulyatsion sindrom va neyromushak sindromi mavjud 97% holatda - og'iz o'rtacha ochilganida shiqlash, bo'g'imda simillovchi og'riq, tish qatoridagi nuqsonlar mavjudligi, bo'g'im sohasi palpatsiyalanganda og'riq, deviatziya, erta jipslashuvlar, chaynov harakatlari amplitudasi pasayishi, chaynov mushaklarida bioelektrik faollikning ortishi kuzatilgan bo'lsa deyarli 100% bemorlarda og'iz o'rtacha ochilganida shiqlash, oziq-ovqatlar iste'molida va p/j ning oxirigacha ochish vaqtida yuzaga keladigan og'riq, ChPJBda yot jim borday tuyulishi, oziq-ovqatlar yeyish hamda suxbat jarayonida mushaklarning tez toliqishi, p/j harakatlarida bo'g'imning qulflanishi, markaziy okklyuziya jarayonida tishlarni to'g'ri jipslashtira olmaslik, bemorlardagi nojo'ya zararli odatlar, oziq-ovqatlar tanovulida uzoq yillik bir tomonlama chaynash, m.pterygoideus lateralis dagi og'riqlar, p/j ochilishining qisqarishi, p/j harakatida defleksiyaning kuzatilishi, alohida tish guruhlarida tishlovdag erta kontakt, p/j da ochilish amplitudasining kamayishi, ChPJB yorig'i qisqarishi, bo'g'im boshchalari chakka suyagi bo'g'im o'ziqchasi qiyaligida joylashuvi kuzatilgan.

Davolashdan 6 oy o'tib tish qatorlarida intakt tishlari mavjud 1 - kichik guruh nazorat ko'rigiga tashrif buyurdi. Takroriy okklyuziografiya, okklyuzion artikulyatsion sindrom mavjud 12 nafar (60,0%), neyromushak sindromi mavjud 11 nafar (55,0%), bo'g'im diskining chiqishi mavjud 5 nafar (50,0%) bemorda og'izning mos ravishda - 3,6±0,8; 3,8±0,4; 3,4±0,3 4,1±0,3; 4,2±0,3 4,0±0,2 sm ga ochilishini ko'rsatdi, markaziy chiziqdan siljish kuzatilmadi.

Davolashdan 6 oy o'tib 2-kichik guruhdagi okklyuzion artikulyatsion sindromi mavjud 14 nafar (73,68%), neyromushak sindromi mavjud 14 nafar (77,77%), bo'g'im diskining chiqishi mavjud 5 nafar (71,42%) bemorda ko'plab aniq okklyuziya kontaktlari mavjud bo'ldi; ushbu kichik guruhda okklyuzion artikulyatsion og'riqli faoliyat buzilish sindromi mavjud bemorlarning p/j harakatlari amplitudasi - 4,2±0,5; 4,3±0,6; 4,3±0,6 soniya; neyromushak sindrom mavjud bemorlarda – mos ravishda 4,4±0,8; 4,4±0,4; 4,1±0,3 sm ga teng bo'ldi [1.3.5.7.9.11.13.15.17].

Okklyuzion artikulyatsion sindrom, neyromushak sindrom va bo'g'im diskining chiqishi mavjud bemorlarda og'izni ochish va yopishda p/j harakatlari xarakterini o'rganish natijasida 4.4-jadval tuzildi. Elektromiografiya tadqiqot natijalari AG - 1, AG - 2 va AG - 3 da chaynov mushaklarida TBEF ortishini, p/j oxirigacha qisilganda va p/j ning mexanik harakatlarida vaqtida – pasayishini ko'rsatdi.

AG - 1, 2, 3 dagi barcha bemorlarning “Og'iz yopiq” holatida egri proeksiyada spiral kompyuter tomografiyasining natijalari bo'yicha xasta tomonda D4 bo'limda bo'g'im yorig'ining kengayishi va D2 va D5 bo'limlarda yoriqning qisqarishi aniqlandi, bu vaqtda sog'lom tomonda aksincha ushbu bo'limlarda bo'g'im yorig'ining kengayishi aniqlandi. “Og'iz ochiq” holatida tekshirish o'tkazilganda bo'g'im

boshchalari AG – 1-20 (51,28%); AG - 2-12 (42,85%); AG-3- 9 (52,94%) nafarda uch qismda, mos ravishda 18 (46,15%); 13 (46,42%) va 8 (47,05%) nafarida bo'g'im bo'rtig'ining ort qiyaligida joylashganligi belgilandi (4.5.1 – 4.5.3-jadvallar).

O'tkazilgan davolashdan keyin “og'iz yopiq” holatida egri proeksiyada spiral kompyuter tomografiyasining natijalari bo'yicha, ayniqsa 2 - kichik guruhda bo'g'im yorig'i xasta tomonda D4 bo'limda torayishi va D2 va D5 bo'limlarda kengayishi aniqlandi, bu vaqtda sog'lom tomonda – D2 va D5 bo'limlarda yoriq kichraydi; “og'iz ochiq” holatida 2 - kichik guruh bemorlarida bo'g'im boshchasi AG - 1 – 15 (83,33%); AG – 2 - 12 (63,15%); AG - 3 – 5 (71,42%) nafarda uch qismda joylashdi.

Okklyuzion artikulyatsion sindromi mavjud 39 nafar, neyromushak sindrom mavjud 28 nafar, bo'g'im diskining chiqishi mavjud 17 nafar bemorlarning klinik kuzatuvidan ko'rinib turibdiki, bir yil davomida barcha bemorlarda jag'ning vertikal harakatlari nazoratini ro'yxatga olish natijalari, elektromiografiya va kompyuter tomografiya natijalari, mos ravishda 37, 25 va 14 nafar bemorda shikoyatlar bo'lmadi, lekin mos ravishda 2, 3 va 3 nafar bemorda kasallik davom etdi yoki davolashdan keyin chakka-pastki jag' bo'g'imida og'riq qayta paydo bo'ldi [2.4.6.8.10.12.16.18].

Tadqiqotimiz natijasida an'anaviy va kamdan-kam uchraydigan belgilarni inobatga olib ishlab chiqilgan tekshiruv tibbiy kartalari va ma'lumotlar bazasi ChPJB BFBS barcha shakllanirig to'liq klinik ko'rinishlarini aniqlash imkonini berdi va 97 dan 100% gacha holatda uchraydigan belgilar aniqlandi, ularni e'tiborga olib okklyuzion artikulyatsion sindrom, neyromushak sindrom va bo'g'im diskining chiqishi qiyosiy tashxislash uchun individual jadval ishlab chiqildi. Ishlab chiqilgan individual jadval asosida tashxis qo'yib patologiya klinikasi yoritilib, unga monand davo choralari, ayniqsa kompleks davo usullarining qo'llanilishi samarali ekanligi ilmiy natijalarda aksini topdi.

Elektromiografiya, okklyuziografiya, spiral kompyuter tomografiyasi va klinik tadqiqotlar kabi maxsus tadqiqot usullari, EMG tekshiruv natijalariga ko'ra p/j harakatlari amplitudasi, chaynov mushaklarining TBEF o'zgarishlari va OAS, NMS va BDCh hosil bo'lishi o'rtasida bog'liqlik mavjudligini isbotladi. Shuningdek, taklif qilingan sxema bo'yicha samaradorlik belgilandi – 2 - kichik guruh bemorlari misolida kompleks davolash davomida ijobiy natijalar kuzatildi.

Xulosalar.

1. Chakka-pastki jag' bo'g'imni faoliyat buzilishlari – okklyuzion artikulyatsion sindrom, neyromushak sindrom va bo'g'im diskining chitsishi patologiyalarining simptomatik belgilari – bo'g'im sohasida og'riqlar shakllanishi, og'iz ochilishining chegaralanishi, bo'g'imlarda shovqinlar kuzatilishi, bosh, bo'yin, ensa, quloq sohasidagi og'riqlar va tishlov yuzadagi nuqsonlar 97% dan 100% holatgacha bir-biriga monand kechishi, qiyosiy tashxislashda har bir klinik, simptomatik, ruhiy va ijtimoiy omillarni kompleks baholash zaruriyati asoslandi.

2. Chakka-pastki jag' bo'g'imidagi bo'g'im faoliyati buzilish sindromi patologiyalari – okklyuzion artikulyatsion sindrom, neyromushak sindrom va bo'g'im diskining chiqishi holatlariga tashxis qo'yish va qiyosiy tashxislashda elektromiografiya, okklyuziografiya, spiral kompyuter tomografiya, faoliyat - tashxis sinamallari, klinik - faoliyat sinamalaridan tashqari, anamnestik tekshirish va ijtimoiy ma'lumotlarning yig'ilishi va o'zaro bog'liqlikda tahlil qilinishi to'g'ri tashxislashning, patologiyaning asoratlarini olishning bashoratlashdagi asosiy omilligi asoslandi.

3. Tadqiqotlarimizda chakka-pastki jag' bo'g'imni bo'g'im faoliyati buzilish sindromi – okklyuzion artikulyatsion sindrom, neyromushak sindrom va bo'g'im diskining chiqishi patologiyalarini maxsus tekshirish natijalari – pastki jag' vertikal harakatlarining amplitudasi, chaynov mushaklarida tinch bioelektrik faollikning o'zgarishlarining bevosita aloqadorligi ($r \sim 0,96$) borligi aniqlandi; o'rtacha amplituda = 1,0±0,2sm (24,8±4,1%) ga pasayishi; o'ng tomon bo'g'im yorig'ining bo'g'im chuqurchasigacha bo'lgan masofasi D1 bo'limda 1,8 mm, D2 bo'limda 1,3 mm, D3 bo'limda 1,7 mm.gacha torayishi; chap tomonda ushbu masofa D1=1,2 mm, D2=1,2mm, D3=1,3mm; OAS da – TBE=41,2±4,9 chaynov mushaklar; 43,8±4,2 chakka mushaklar; bioelektrik faollik (qisish) 490,2±43,2 chaynov mushaklar; 432,6±50,3 chakka mushaklar;

bioelektrik faollik (chaynash) = $377,2\pm 69,4$ chaynov mushaklar; mushaklar; $7,98\pm 0,4$ chakka mushaklar; tinch holat= $6,44\pm 0,5$ chaynov $334,3\pm 81,4$ chakka mushaklar; chaynash vaqti= $7,98\pm 0,2$ chaynov mushaklar; $6,56\pm 0,6$ chakka mushaklar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Astanov O. M., Gafforov S. A. Diagnosis and Treatment of Patients with Maxillary-Mandibular Joint Dysfunction without Pathology of Inflammatory-Dystrophic Origin // Annals of the Romanian Society for Cell Biology. Romanian, - 2021. – Vol. 25, Issue 1, 2021, P. 5721-5737. (Scopus Q2)
2. Astanov O.M. Diagnosis of patients with temporomandibular joint pain dysfunction syndromes // “International congress on modern education and integration” India, – 2020. Vol.5, P.137-139.
3. Astanov O.M. Morphological structure and biomechanics of the temporomandibular system // International conference on Agriculture Sciences, Environment, Urban and Rural Development. 28 December. Morocco, - 2021. P.62-63
4. Astanov O.M. The morphological structure and biomechanics of the temporomandibular system // Novateur publications Journal NX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. India, – 2021. 4230 VOL. 7, P. 184-187.
5. Astanov O.M. Tish qatorlari nuqsoni bilan bog'liq chakka pastki jag bo'g'imi og'riqli sindromini davolashni takomillashtirish // Jurnal stomatologii i kraniofatsialnykh issledovaniy. Samarkand, – 2022. – №1(03). – S.60-64.
6. Astanov O.M. TMJ dysfunction a fairly common pathology // Actual problems of children's dentistry scientific practical conference. International Engineering Journal For Research & Development. India, - 2020. P.8-9.
7. Astanov O.M., Gafforov S.A. Chak-statistical analysis of dental examinations of activity disorders in the lower jaw // World Bulletin of Social Sciences. Germaniya, – 2021. Vol. 3. P. 129-132. (Impact factor = 7,545)
8. Astanov O.M., Gafforov S.A. Chakka – pastki jag' bo'g'imi faoliyati buzilishidagi og'riqli simptomlarini kompleks davolash usullari // Metodicheskie rekomendatsii. – Buxoro, - 2021. 16 b.
9. Astanov O.M., Gafforov S.A. Tish qatori va chaynov yuzasi nuqsonlari asoratidan shakllangan chakka – pastki jag' bo'g'imi faoliyatidagi og'riqli sindromlarga tashxis qo'yishni mukammallashtirish // Metodicheskie rekomendatsii. – Buxoro, - 2021. 16 b.
10. Buzruzkoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – T. 2. – №. 1. – C. 162-166.
11. Gafforov S.A. Astanov O.M. Differential diagnosis of patients with temporomandibular joint pain dysfunction syndromes // International Journal on Integrated Education. Indonesia, - 2021. – Vol. 9, Issue 3. P. 229-234. (Impact factor = 7,242)
12. Gafforov S.A., Astanov O.M. Clinical features of diagnostics and their defenses in patients with dysfunction of the high-mandibular joint without pathology, inflammatory-dystrophic origin // Middle European Scientific Bulletin. Czechia, – 2020. Issue 4. P. 14-20. (Impact factor = 7,525)
13. Gafforov S.A., Astanov O.M., Abduxalikov S.F. Chakka pastki jag' bo'g'imi faoliyati patologiyalarida tashhis qo'yish algoritmi va davolash usullarini takomillashtirish // Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi. Toshkent, – 2021. – №7. – S.68-77. (14.00.00, № 13)
14. Gafforov S.A., Astanov O.M., Idiev G.E., Chin-The Algorithm of Diagnosis in Pathologies of Lower Jaw Activity and the Effectiveness of Komplex Treatment Methods // Middle european scientific bulletin. Czechia, – 2021. Vol.16, P.106-118.
15. Rizaev J.A., Akhrova M.Sh., Kubaev A.S., Khazratov A.I. Clinical and immunological aspects of the relationship of the oral cavity and covid-19, TJE - Thematic journal of Education, 7, 3-15, 2022
16. Астанов О.М. Диагностики и лечения больных с дисфункции височно-нижнечелюстного сустава без патологии воспалительно-дистрофические происхождения // “Actual problem spediatic dentistry” – Бухара, - 2021. P. 17-20
17. Астанов О.М. Дисфункции височно-нижнечелюстного сустава без патологии воспалительно-дистрофические происхождения // Научно-практической конференции «Актуальные проблемы стоматологии». Фергана, - 9 – 2021 г. С.21-22.
18. Бузрукзода, Ж., Ахтамов, Ш., & Щербаква, Ф. (2022). Анализ гендерных различий строения челюстей жителей города Самарканда по данным конусно-лучевой компьютерной томографии. Медицина и инновации, 1(4), 238–241. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/391
19. Гаффаров С.А., Астанов О.М. Дифференциальная диагностика больных с синдромами болевой дисфункции височно-нижне челюстного сустава // Тиббиётда янги кун. Ташкент, - 2020. – №.3 (31). – С.289-295. (14.00.00, №22)
20. Гаффаров С.А., Астанов О.М. Методы диагностики и лечения больных с дисфункцией ВНЧС // Stomatologiya. Ташкент, – 2020. – №.4 (81). – С.52-55. (14.00.00, №12)
21. Гаффаров С.А., Идиев Г.Э., Астанов О.М. Междисциплинарный подход к лечению пациентов с синдромом болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава // Universum: Медицина и фармакология. Россия, – 2021. – №. 11 (82). – С.10-18.
22. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000